

Елена Николаевна Евдокимова

Доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики, менеджмента и организации производства Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина, профессор кафедры экономики и менеджмента федерального казенного образовательного учреждения высшего образования Академия права и управления (Академия ФСИН России)

Elena Nikolaevna Evdokimova

Doctor of Economic Sciences, docent, head of the Department of Economics, Management and Production Organization of the Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin, professor of the Economy and Management Department of the federal state educational institution of higher professional education Academy of law and management (Academy of the Federal penitentiary service of Russia)

e008en@mail.ru

Марина Владимировна Куприянова

Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики, менеджмента и организации производства Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина

Marina Vladimirovna Kupriyanova

Candidate of Economic Sciences, Docent, Associate Professor of the Department of Economics, Management and Production Organization of the Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin

mvkupriyanova@gmail.com

Ирина Павловна Соловьева

Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики, менеджмента и организации производства Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина

Irina Pavlovna Solovyova

Candidate of Economic Sciences, Docent, Associate Professor of the Department of Economics, Management and Production Organization of the Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin

solov0112@yandex.ru

Ирина Павловна Симикова

старший преподаватель кафедры экономики, менеджмента и организации производства Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина

Irina Pavlovna Simikova

Senior Lecturer of the Department of Economics, Management and Production Organization Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin
simirina83@mail.ru

УДК 338.1

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация. В современных условиях цифровизация необходима для обеспечения прогрессивной динамики социально-экономического развития. Растущий поток инвестиций в цифровую экономику обуславливает актуальность разработки методов анализа отдачи от вложений в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Целью исследования является моделирование влияния цифровизации на развитие экономики. Задачи: формирование подхода к анализу процесса цифровой трансформации, разработка математической и компьютерной модели цифровизации. Гипотеза исследования состоит в том, что цифровизация как один из факторов научно-технического прогресса способствует развитию экономики в рамках сложившегося технологического уклада, ограничивающего ее мультиплицирующее воздействие на экономический рост. Методологической базой исследования служит математическое и компьютерное моделирование. Результаты исследования – разработанный инструмент оценки влияния цифровизации на развитие экономической системы, который может быть применен для прогнозирования динамики трансформационных процессов и совершенствования мер государственного регулирования.

Ключевые слова: имитационное моделирование, цифровая трансформация, цифровая экономика, экономическое развитие.

MODELING THE INFLUENCE OF DIGITALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEMS

Abstract. In modern conditions, digitalization is necessary to ensure the progressive dynamics of socio-economic development. The growing flow of investments in the digital economy determines the relevance of developing methods for analyzing the return on investment in the short and long term. The purpose of the study is to model the impact of digitalization on the development of the economy. Tasks: formation of an approach to the analysis of the digital transformation process, development of a mathematical and computer model of digitalization. The hypothesis of the study is that digitalization as one of the factors of scientific and technological progress contributes to the development of the economy within the

established technological structure, which limits its multiplying impact on economic growth. The methodological basis of the research is mathematical and computer modeling. The result of the study is a developed tool for assessing the impact of digitalization on the development of the economic system, which can be used to predict the dynamics of transformational processes and improve state regulation measures.

Key words: simulation modeling, digital transformation, digital economy, economic development.

Реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» продолжает корректироваться в изменяющихся экономических условиях. На фоне пандемии возникла потребность в ускорении процессов цифровой трансформации промышленности, торговли, здравоохранения, сферы государственных услуг, образования. Появились новые федеральные проекты («Искусственный интеллект», «Цифровой регион»), которые дополнили перечень целевых ориентиров цифровизации. Запланированный объем финансирования программы превышает 1100 миллиардов рублей на период с 2019 по 2024 годы.

По данным статистики, затраты на внедрение и использование цифровых технологий по федеральным округам РФ распределены неравномерно и составляют от 14 миллиардов рублей в Северо-Западном округе до 1707 миллиардов в Центральном в 2020 году. При этом по сравнению с уровнем 2019 года Южный федеральный округ показал почти двукратное увеличение затрат на цифровизацию (рис. 1):

ДФО	Дальневосточный федеральный округ
ПФО	Приволжский федеральный округ
СЗФО	Северо-Западный федеральный округ
СКФО	Северо-Кавказский федеральный округ
СФО	Сибирский федеральный округ
УФО	Уральский федеральный округ
ЦФО	Центральный федеральный округ
ЮФО	Южный федеральный округ

Рисунок 1 – Относительное изменение затрат на внедрение и использование цифровых технологий (2020 г. к 2019 г., по данным Росстат)

В пяти федеральных округах доля затрат на цифровизацию по сравнению с валовым региональным продуктом (ВРП) составляет менее 1%. В Центральном федеральном округе уровень затрат превысил 5% от ВРП в 2019 г. (рис. 2):

Рисунок 2 - Затраты на внедрение и использование цифровых технологий, % от валового регионального продукта (2019 г., по данным Росстат)

По мере включения регионов в процесс цифровой трансформации появляется возможность оценивать его влияние на темпы экономического развития. Одним из возможных подходов к изучению динамики роста экономики на фоне цифровизации может быть рассмотрено математическое и компьютерное моделирование, позволяющее не только проанализировать достигнутые результаты, но и спрогнозировать возможные траектории развития.

В рамках концепций построения производственной функции цифровые инвестиции (D) могут трактоваться как ресурс, влияющий и на коэффициент нейтрального технического прогресса (A), и на эластичности $\alpha_K(D)$ и $\alpha_L(D)$ факторов «труд» (L) и «капитал» (K). Мультипликативная производственная функция для описания производства страны или региона в условиях цифровизации может иметь вид (1):

$$X = A(D)K^{\alpha_K(D)}L^{\alpha_L(D)}, \quad (1)$$

где X – выпуск, A – коэффициент нейтрального технического прогресса, K – капитал, L – труд, α – эластичности факторов.

В общем виде системная модель цифровизации экономики может иметь вид (рис. 3):

Рисунок 3 - Модель цифровизации экономики

Для построения моделей цифровизации экономики возможно использование мультипликативных вариантов зависимостей $A(D)$, $\alpha_K(D)$ и $\alpha_L(D)$ (2), (3), (4):

$$A(D) = M_A(D)A(0) = M_A(D)A, \quad (M_A(0) = 1) \quad (2)$$

$$\alpha_K(D) = M_K(D)\alpha_K(0) = M_K(D)\alpha_K, \quad (M_K(0) = 1) \quad (3)$$

$$\alpha_L(D) = M_L(D)\alpha_L(0) = M_L(D)\alpha_L, \quad (M_L(0) = 1) \quad (4)$$

Согласно современным представлениям о динамике развития технологических укладов [1], [2] инвестиции в цифровизацию на начальном этапе приводят к экспоненциальному росту экономики, который сменяется стадией «насыщения». Для описания такого поведения системы могут применяться модели роста с ограниченным ресурсом (модель Ферхюльста, например).

Для мультипликаторов $A(D)$, $\alpha_K(D)$ и $\alpha_L(D)$ зависимости от инвестиций в цифровизацию можно описать нелинейными дифференциальными уравнениями первого порядка (5), (6), (7):

$$\frac{dM_A}{dD} = \delta_A M_A \left(1 - \frac{M_A}{M_{A1}}\right) \quad (5)$$

$$\frac{dM_K}{dD} = \delta_K M_K \left(1 - \frac{M_K}{M_{K1}}\right) \quad (6)$$

$$\frac{dM_L}{dD} = \delta_L M_L \left(1 - \frac{M_L}{M_{L1}}\right) \quad (7)$$

Начальные условия: $M_A(0) = 1$, $M_K(0) = 1$, $M_L(0) = 1$.

Здесь $\delta_A, \delta_K, \delta_L$ - параметры, имеющие смысл максимальных удельных скоростей роста мультипликаторов $M_A(D)$, $M_K(D)$, $M_L(D)$ от уровня цифровизации D . Эти параметры можно обозначить как «цифровые потенциалы» мультипликаторов прогресса, факторов капитала и труда.

Параметры M_{Al} , M_{Kl} , M_{Ll} - максимально возможные значения соответствующих мультипликаторов $M_A(D)$, $M_K(D)$, $M_L(D)$ в рамках данного уклада. По смыслу, эти параметры являются индикаторами «емкости» или вместимости, мультипликаторов прогресса, капитала и труда при существующем технологическом укладе. Они указывают на ограниченность возможных изменений в результате цифровых инвестиций до перехода к новому укладу.

Уравнения (5), (6), (7) имеют решения в виде логистических функций (8), (9), (10):

$$M_A(D) = \frac{M_{Al} \exp(\delta_A D)}{M_{Al} + \exp(\delta_A D) - 1} \quad (8)$$

$$M_K(D) = \frac{M_{Kl} \exp(\delta_K D)}{M_{Kl} + \exp(\delta_K D) - 1} \quad (9)$$

$$M_L(D) = \frac{M_{Ll} \exp(\delta_L D)}{M_{Ll} + \exp(\delta_L D) - 1} \quad (10)$$

На начальном этапе цифровизации, в краткосрочном периоде, можно принять в качестве допущения, что цифровизация как форма научно-технического прогресса [3] в первую очередь влияет на коэффициент нейтрального технического прогресса $A(D)$, не оказывая существенного влияния на параметры эластичностей α , т.е. вместо (1) допустимо рассматривать функцию выпуска как (11):

$$X = A(D)K^{\alpha_K}L^{\alpha_L} \quad (11)$$

В таком случае «мультипликатор цифровизации» для исследуемой экономики может иметь вид функции $M(D)$ (12):

$$M(D) = A(D) / A(0), \quad (M(0) = 1) \quad (12)$$

По результатам проведенного анализа влияния цифровизации на валовой выпуск отдельных стран и регионов выявлено, что на начальных этапах цифровизации можно сделать следующее заключение (13), (14), (15), (16):

$$\Delta X(D) \sim \Delta D * X(D) \Rightarrow \quad (13)$$

$$\Delta M(D) \sim \Delta D * M \Rightarrow \quad (14)$$

$$\frac{dM}{dD} = \delta M \Rightarrow \quad (15)$$

$$M(D) = \exp(\delta D), \quad (16)$$

где δ - «цифровая эластичность» региона (страны).

Обозначим $\Theta = \exp(D)$. Тогда получим следующее выражение для производственной функции страны (региона) (на начальных этапах цифровизации) (17):

$$X = A_0 \exp(\delta D) K^{\alpha_K} L^{\alpha_L} = A_0 \Theta^{\delta} K^{\alpha_K} L^{\alpha_L}, \quad (A_0 = A(0)) \quad (17)$$

С учетом эффекта насыщения в динамике развития экономической системы в рамках существующего технологического уклада динамика мультипликатора цифровизации описывается уравнением (18):

$$\frac{dM}{dD} = \delta M \left(1 - \frac{M}{M_l}\right) \quad (18)$$

с решением в виде логистической функции (19):

$$M(D) = \frac{M_l \exp(\delta D)}{M_l + \exp(\delta D) - 1}, \quad (19)$$

где M_l - пороговое (максимально допустимое) значение мультипликатора цифровизации для данного технологического уклада.

Тогда производственная функция для исследования макроэкономических динамических моделей цифровизации страны или регионов примет следующий окончательный вид (20):

$$X = \frac{A_0 M_l \exp(\delta D)}{M_l + \exp(\delta D) - 1} K^{\alpha_K} L^{\alpha_L} \quad (20)$$

Математическую модель цифровизации экономики можно записать, обобщая известную модель Солоу, в виде системы алгебро-дифференциальных уравнений (21), (22), (23), (24), (25), (26):

$$X = A_0 M(D) K^{\alpha_K} L^{\alpha_L}, \quad (21)$$

$$\dot{L} = \nu L, \quad (22)$$

$$\dot{K} = -\mu K + \rho_K X, \quad (23)$$

$$\dot{D} = \rho_D X, \quad (24)$$

$$\frac{dM}{dD} = \delta \left(1 - \frac{M}{M_l}\right) D, \quad (25)$$

$$fIC = (1 - \rho_K - \rho_D) X, \quad (26)$$

Дифференциальные уравнения (22), (23), (24) описывают динамику основных факторов K , L , D . Здесь: ν - удельная скорость роста труда L ; μ - коэффициент амортизации капитала K (удельная скорость выбытия основных фондов за счет износа); ρ_K - норма накопления; ρ_D - норма вложений в цифровизацию.

Вышеизложенный подход к описанию взаимодействия фактора цифровизации на развитие экономики региона (страны) был применен для построения системно-динамической модели цифровизации экономики. Моделирование было выполнено в среде AnyLogic (PLE 8.7.2). Общий вид модели представлен на рис. 4:

Рисунок 4 - Общий вид системно-динамической модели цифровизации экономики в среде AnyLogic

В результате моделирования можно провести сравнение сценариев развития экономической системы с учетом фактора цифровизации и без него, сопоставить различные сценарии цифровой трансформации, учесть временные лаги в отклике экономической системы на изменение уровня научно-технического прогресса. При таком подходе появляется возможность анализа различных стратегий управления цифровизацией и корректировки приоритетных направлений государственной поддержки для достижения желаемых результатов в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 20-010-00219.

Список литературы:

1. Колемаев В.А., Бережной А.Е. Моделирование смены технологического уклада // Проблемы управления. 2005. № 4. С. 61–66.
2. Угольникова О.Д., Мордовец В.А. Цифровая индустриализации стран с различными технологическими укладами // Техничко-технологические проблемы сервиса. 2021. № 1 (55). С. 79–86.
3. Kupriyanova M.V., Evdokimova, E. N., Solovyova, I. P., Simikova, I. P. Methods of developing digital maturity models for manufacturing companies // E3S Web of Conferences. 2020. (224). С. 02034.

References:

1. Kolemaev V.A., Berezhnoj A.E. Modelirovanie smeny tehnologicheskogo uklada // Problemy upravlenija. 2005. № 4. p. 61–66.
2. Ugol'nikova O.D., Mordovec V.A. Cifrovaja industrializacii stran s razlichnymi tehnologicheskimi ukladami // Tehniko-tehnologicheskie problemy servisa. 2021. № 1 (55). p. 79–86.
3. Kupriyanova M.V., Evdokimova, E. N., Solovyova, I. P., Simikova, I. P. Methods of developing digital maturity models for manufacturing companies // E3S Web of Conferences. 2020. (224). C. 02034.